

**JANGOVAR HAKKATLARDA PIYODALARGA QARSHI
TO'SIQLARDAN YO'LAK OCHUVCHI MINASIZLANTIRISH
ZARYADLARI**

Maxmudov Maqsud Ibroximovich

O'R QK Akademiyasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ma'lumki, Jangovar harakatlarda yuklatilgan vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish ta'minotining asosiy vazifalariga bog'liq. Ushbu maqolada muhandislik bo'linmalari yuzaga kelgan vaziyat, o'zlarida mavjud bo'lgan kuch va vositalar bilan piyodalarga qarshi to'siqlarda yo'lak ochish tizimi to'g'risida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Jangovar, portlovchi, to'siq, mina, faol, muhandis, bo'linma, zaryad, maydon.

Аннотация: Как известно, успешное выполнение поставленных в боевых действиях задач зависит от основных задач обеспечения. В данной статье рассматривается ситуация, в которой оказались инженерные подразделения, система открытия коридоров в противопехотных заграждениях имеющимися у них силами и средствами.

Ключевые слова: Боевой, взрывной, заградительный, минный, активный, инженерный, дивизионный, зарядный, полевой.

Abstract: As you know, the successful fulfillment of the tasks set in combat operations depends on the main tasks of support. This article examines the situation in which engineering units found themselves, the system of opening corridors in anti-personnel barriers with their available forces and means.

Keywords: Combat, explosive, barrage, mine, active, engineering, divisional, charging, field.

Jangovar harakatlarda yuklatilgan vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishda muhandislik ta'minoti muhim ahamiyatga ega. Jangovar harakatlarda muhandislik ta'minotining asosiy vazifalaridan biri mina portlovchi to'siqlardan yo'laklar ochish va ularni qo'shinlar o'tishi uchun soz holatda saqlab turish hisoblanadi. Ushbu vazifalarni muhandislik bo'linmalari yuzaga kelgan vaziyat, o'zlarida mavjud bo'lgan kuch va vositalardan kelib chiqib turli usullar va vositalar bilan bajarishadi. Bunday usullardan biri portlatish yo'li bilan mina maydonidan yo'lak ochish hisoblanadi.

Portlatish usuli bilan mina maydonidan yo'lak ochishda asosan bo'linmalar o'zlari bilan olib yuradigan kichik o'lchamdagi uzaytirilgan zaryadlardan, katta o'lchamdagi texnikalarga o'rnatiladigan uzaytirilgan zaryadlardan va ayrim

davlatlarning armiyalarida raketali minasizlantirish tizimidan ya’ni snaryadlardan foydalaniladi.

To’siqlardan yo‘lak ochishga mo‘ljallangan dastlabki uzaytirilgan zaryad Bagalor shahrida muhandislik polkida xizmat qilgan ingliz harbiy muhandisi Mak-Klinton tomonidan 1912-yilda yaratilgan. Zaryad uzunligi 5,5 metr bo‘lgan metal trubaga 27 kg og‘irlikdagi piroksilin to‘ldirilgan. Zaryadni nomi “Bangalor torpedasi” deb nomlanib, asosan simli to’siqlardan piyodalar uchun yo‘lak ochish uchun mo‘ljallangan.

Ushbu zaryad birinchi va ikkinchi jahon urushi yillarida qo‘llanilgan hamda keyinchalik takomillashtirib borilgan. “Bangalor torpedasi” ikkinchi jahon urushi yillarida faol qo‘llanilgan, truba uzunligi 200 m.ni tashkil etgan, trubalar bir-biriga maxsus quluf yoki rezbali mufta bilan mahkamlangan. Bunday zaryad mina trali bilan birga tankka mahkamlanib mina maydonidan boshqa tanklar uchun yo‘lak ochish vazifasini bajargan.

APOBS (Anti-Personnel Obstacle Breaching System - piyodalarga qarshi to’siqlardan yo‘lak ochish tizimi) uzaytirilgan zaryaddan iborat bo‘lib, dushmanning piyodalarga qarshi mina maydonidan va simli to’siqlaridan o‘t ochish vaqtida yo‘lak ochish uchun mo‘ljallangan.

Piyodalarga qarshi to’siqlarni yo‘lak ochish tizimi AQSh armiyasi muhandislik maktabi tomonidan nashr etilgan operatsion talablar hujjati sifatida paydo bo‘ldi. Qo‘shma talablar to‘g‘risidagi hujjat 1994-yil aprel oyida armiya va dengiz piyodalari tomonidan imzolangan. Tizim AQSh armiyasining tadqiqot, ishlab chiqish va muhandislik qo‘mondonligi – qurollarni tadqiq qilish, rivojlantirish va muhandislik markazi (RDECOM-ARDEC), Pikatinni Arsenal, Nyu-Jersi va Ensign-Bickford Aerospaceand Defence tomonidan ishlab chiqarilgan. Keyinchalik taklif qilingan va juda muvaffaqiyatli to‘qilgan neylon o‘rash hozirda 2002-yilda chiqarilgan Mk 7 Mod 1 va 2006-yilda chiqarilgan Mod 2 da qo‘llaniladi [3].

Ushbu tizim olib yurishga qulay bo‘lganligi sababli, ikkita askar ryukzakda ko‘tarib yurishi va 2 daqiqa ichida ishga shay holatga keltirishi mumkin.

- Zaryad
- Konteyner
- Raketa

APOBS tizimi raketasi o‘rnatilgandan so‘ng ishga tushiriladi. Raketa uchish jarayonida uzaytirilgan zaryadni mina maydoni tomonga havo orqali tortib ketadi va parashyut tizimi ochilib raketa to‘xtatiladi va zaryadni mina maydoniga tushib portlashi ta‘minlanadi. Zaryad portlashi natijasida piyodalarga qarshi mina maydonida uzunligi 45 m va eni 1-1,5 m yo‘lak hosil bo‘ladi.

“Bangalor torpedasi”ni barcha seksiyalarini yig‘ish va qo‘llashga ko‘p vaqt ketadi va dushman bilan to‘qnash kelgan vaziyatlarda qo‘llash imkoniyati yo‘q. Shu sababli APOBS tizimi “Bangalor torpedasi”ni almashtiradi. Bu tizim olib yurish va qo‘llash uchun zarur bo‘lgan askarlar sonini qisqartiradi.

AQSh armiyasi va AQSh dengiz piyodalari korpusi APOB-dan Afg‘oniston janubidagi qo‘lbola portlovchi moslamalarni zararsizlantirish uchun foydalangan.

ZRP-2 “Tropa” uzaytirilgan zaryad piyodalarga qarshi mina maydonidan portlatish usulida yo‘lak ochish uchun mo‘ljallangan. Hosil qilingan yo‘lak piyodalarning bir kolonna bo‘lib o‘tishini ta‘minlaydi.

Zaryadning portlashi piyodalarga qarshi bosganda harakatga keluvchi minalarining (PMD-6m, PMN, PMN-2, PMN-4 kabi) portlatkichlarini ishonchli ishga tushirishni ta‘minlaydi. Zaryad portlashining ta‘siri rastyajka (sim tortqi) bilan o‘rnatilgan oskolkali minalarning simini uzilishiga yoki portlashiga olib keladi.

ZRP-2 zaryadi ixchamligi va olib yurishga qulayligi sababli bir yoki ikkita askar uni olib yurishi mumkin.

ZRP-2 zaryadining ishlash prinsipi APOBS tizimidan farqli tomoni bunda reaktiv dvigatel parashyut yordamida emas, balki arqon yordamida to‘xtatiladi. Tormoz arqoni tortilishi natijasida zaryad mina maydoniga tushadi va portlatkich ishga tushib zaryadni portlatadi. Zaryad portlashi natijasida piyodalarga qarshi mina maydonidan uzunligi 54 metr va eni 40-60 sm bo‘lgan yo‘lak ochiladi.

ZRP-2 zaryadi quyidagi jangovar harakatlarda qo‘llanilgan:

birinchi chechen urushida (1994-yil 11-dekabr – 1996-yil 31-avgust) ham chechen jangarilari ham federal qo‘shinlar tomonidan;

ikkinchi chechen urushida (1999-yil 7-avgust – 2000-yil 20-aprel) ham chechen jangarilari ham federal qo‘shinlar tomonidan;

Ukrainadagi jangovar harakatlarda (2014-yil, 2022-yil 24-fevraldan buyon) [4].

ZRP-2 zaryadining asosiy taktik-texnik tavsifi

Hisob	1-2 kishi
To‘planning taxlamdagi og‘irligi	50 kg
Olib yuriladigan holatda og‘irligi	34 kg
Zaryad uzunligi	60 m
Portlovchi modda og‘irligi	9 kg, A-IX-I (geksogen 1 m.da 0,15 kg)
Zaryadni otish uzoqligi	140-160 m
Ochiladigan yo‘lak o‘lchamlari	uzunligi 54 m, eni 40 sm
Ishga tayyorlash vaqti	5 daqiqa

POMINS-2 (Portable mine neutralization system) minalarni zararsizlantiruvchi portativ tizim piyodalarga qarshi har qanday mina maydonidan va simli to‘siqlardan yo‘lak ochish uchun mo‘ljallangan. Ushbu tizim IMI (Israel Military Industries-Isroil harbiy sanoati) kompaniyasi tomonidan Isroil armiyasi uchun ishlab chiqilgan.

POMINS-2 tizimining ishlash prinsipi APOBS tizimiga o‘xshash bo‘lib, mina maydoniga uzaytirilgan zaryadni raketa yetkazib boradi va parashyut yordamid raketa to‘xtatilib zaryad mina maydoniga tushadi. Zaryad portlashi natijasida uzunligi 50 m va eni 0,5 m bo‘lgan yo‘lak hosil bo‘ladi. Ushbu tizim piyodalarga qarshi mina maydoni va simli to‘siqlardan bor yo‘g‘i 30 soniya ichida yo‘lak ochishni ta‘minlab beradi. POMINS-2 zaryadini yelkaga taqib, vazifalarni bajarish joyiga olib boriladi va o‘rnatishni ikki kishi amalga oshiradi. Uzaytilgan zaryadni tungi vaqtlarda ham qo‘llash mumkin. POMINS-2 granatomyot ko‘rinishiga o‘xshaydi [5].

Tizim xavfsizlik talablariga va NATO standartlariga javob beradi.

Ushbu tizimdan Isroil armiyasi G‘azo sektorida o‘tkazgan jangovar harakatlarida mina maydonidan yo‘lak ochishdan tashqari aholi yashash punktida joylashgan dushmanning o‘t ochish istehkomlarini yo‘q qilishda ham foydalangan.

Xitoy armiyasida ham piyodalarga qarshi mina maydonidan tezda yo‘lak ochish uchun ko‘tarib yuriladigan minasizlantirish zaryadlari mavjud. Ushbu zaryad konteyner ko‘rinishida bo‘lib, zaryadni qo‘llash uchun zarur bo‘lgan to‘plam konteynerga joylashtirilgan. Zaryadni bir nafar askar olib yuradi va ishga tushiradi.

Uzaytirilgan zaryadni ishga tayyorlash jarayoni va shay holati.

Mina maydonidan yo‘lak ochuvchi yangi tizimning og‘irligi 15,5 kg tashkil etadi. Zaryadni otish uzoqligi 66 m. Ochiladigan yo‘lak uzunligi 20 m, eni 0,9 m.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki hozirgi zamonaviy janglarda muhandislik bo‘linmalarinig roli juda muhim o‘rin tutadi. Piyoda va jangovar mashinalarda harakatlenganda xavsiz yo‘laklar ochish uchun xizmat qiladi. Muhandislik bo‘linmalari bilim darajasini doimiy tarzda rivojlantirib borish hozirgi kunning asosiy vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бангалорская торпеда [Электронный ресурс]. Режим доступа https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Бангалорская_торпеда&oldid=140900868. Дата обращения 19.10.2024.

2. Пироксилин [Электронный ресурс]. Режим доступа <https://ru.ruwiki.ru/wiki>. Дата обращения 19.10.2024.

3. Система преодоления противопехотных препятствий (АРОBS) [Электронный ресурс]. Режим доступа https://translated.turbopages.org/proxu_u/en-ru. Дата обращения 08.12.2024.

4. ЗРП-2 [Электронный ресурс]. Режим доступа <https://ru.wikipedia.org/wiki/ЗРП-2>. Дата обращения 08.12.2024.

5. Израильская система разминирования POMINS-2 [Электронный ресурс]. Режим доступа <https://ok.ru/cbsandal/topic/67103509143639>. Дата обращения 08.12.2024.

6. Новая китайская ранцевая система разминирования на учениях подразделений РХБЗ НОАК [Электронный ресурс]. Режим доступа <https://dambiev.livejournal.com/2304875.html>. Дата обращения 08.12.2024.
